

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

COLECCIÓN

RESUMEN DE LAS ACTAS

DE LA

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y

PATRIMONIO HISTÓRICO

Fachada de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Foto: Héctor López Ulloa, 2021.

3 DE MARZO DE 2025

NÚMERO 2

Secretaría de la CMPH
Olivia Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: 10.5281/zenodo.15365615

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO
(CMPH) AÑO 2025

RESUMEN DEL ACTA NÚM. 2
SESIÓN 3 DE MARZO DE 2025

Asistentes: D. José María Luzón, D. José Ramón Encinar, D. Antonio Almagro (Secretario), D. Enrique Nuere, D. Pedro Moleón (Presidente).

Sesión presencial del día 3 de marzo en la Academia, en la sala de reuniones de la segunda planta, a las 17:00 h. Se abre la sesión a las 17:10 hs ateniéndose al Orden del Día enviado.

Relación de los asuntos tratados:

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión del pasado 13 de enero de 2025.

2.- Asuntos pendientes de la comisión anterior.

- a) Sobre el proyecto del yacimiento arqueológico del arrabal andalusí de la Arrixaca, Murcia. Informe elaborado por D. Enrique Nuere.
- b) Sobre el tapiz flamenco ubicado en la catedral de Tarragona. Informe de D. José María Luzón.
- c) Seminario de Comillas. Escrito con fecha 6 de febrero de 2025 de D^a E. G. F. O., Directora General de Cultura y Patrimonio Histórico, en respuesta a la carta remitida por la CMPH el 28 de enero de 2025 sobre la intervención en el Seminario de Comillas. Con fecha 10 de febrero de 2025 D. Enrique Campuzano, académico correspondiente, advierte mediante un correo electrónico dirigido a D. Antonio Almagro de la posible demolición del claustro oeste de la Universidad Pontificia de Comillas.

3.- Solicitud de informe (con fecha 11 de febrero de 2025), por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes Ministerio de Cultura, sobre la idoneidad de declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento de la Residencia de Estudiantes de Madrid.

4.- Informe de D. Miguel Aguiló para posible solicitud de declaración de BIC de la Central de la Retorna, en La Rioja.

5.- Necesidad de nueva solicitud de incoación de BIC con categoría de Monumento para el edificio del Parque Móvil del Estado tras la vista de D. Pedro Moleón a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura.

6.- Ruegos, preguntas y proposiciones.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión del pasado 13 de enero de 2025.

Se aprueba el acta de la reunión del pasado 13 de enero de 2025.

2.- Asuntos pendientes de la comisión anterior. Se informa y discute sobre diversos asuntos pendientes de la comisión anterior:

a) Sobre el proyecto del yacimiento arqueológico del arrabal andalusí de la Arrixaca, Murcia y de acuerdo con el informe presentado por D. Enrique Nuere, según el cual lo que se va a realizar de momento es una prospección para estudiar la viabilidad de la localización de los pilares de la estructura que ha de soportar la plaza proyectada, se acuerda solicitar que se mantenga informada a la Comisión sobre los resultados de estas prospecciones y las decisiones que se tomen al respecto.

b) En relación con el tapiz flamenco ubicado en la catedral de Tarragona informa ampliamente D. José María Luzón, quien ha mantenido contactos tanto con los distintos especialistas que han solicitado la intervención de la Academia como con la Académica correspondiente de la provincia de Tarragona, Doña Rosa María Ricomá, así como con responsables del Cabildo y del museo diocesano, en donde se encuentra expuesto actualmente el tapiz. Se trata de una obra excepcional de la segunda mitad del siglo XIV y de dimensiones considerables, sin duda uno de los tapices de mayor tamaño conservado en la actualidad. Su estado de conservación es deficiente y urge acometer una restauración adecuada que debería ser realizada por especialistas en la materia, proponiéndose que sea la Real Fábrica de Tapices la que se hiciera cargo de dicha intervención. Esta propuesta ha sido acogida favorablemente por el representante del Cabildo y demás personas implicadas. Se acuerda proponer a través del Sr. Luzón que nuestra Académica correspondiente gestione con el Cabildo pedir a la Real Fábrica de Tapices un informe sobre la intervención que debería realizarse junto con el correspondiente presupuesto, para con ello solicitar al programa del “2% cultural” la oportuna financiación. La Academia apoyará dicha solicitud ante los organismos responsables del programa.

c) Seminario de Comillas. Con fecha 6 de febrero de 2025 se ha recibido escrito de D^a E. G. F. O. Directora General de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria, en respuesta a la carta remitida por la Academia el 28 de enero de 2025 sobre la intervención en el Seminario de Comillas y la preocupación que esta intervención suscita. Con fecha 10 de febrero de 2025 D. Enrique Campuzano, académico correspondiente, ha advertido, mediante un correo electrónico dirigido a D. Antonio Almagro, de la posible demolición del claustro oeste de la Universidad Pontificia de Comillas. En la carta remitida por la Directora General se indica que no se tiene noticia de tal obra toda vez que el proyecto no ha sido aún remitido a la Dirección General para su preceptiva aprobación por lo que sugiere a la Academia que se dirija a la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas (SAIC) o a la Consejería de Economía, que es el órgano de quien depende la SAIC, para recabar información al respecto. Se acuerda remitir el escrito de la Directora General al Académico correspondiente por Cantabria Sr. Campuzano instándole a mantener informada a la Comisión sobre las noticias y actuaciones que se produzcan sobre el tema.

3.- Solicitud de informe (con fecha 11 de febrero de 2025), por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes Ministerio de Cultura, sobre la idoneidad de declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Se ha recibido con fecha 11 de febrero de 2025 una petición de informe por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, sobre la idoneidad de declarar Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento la Residencia de Estudiantes de Madrid. Se acuerda que los Señores Moleón y Almagro giren visita a los edificios para elaborar el oportuno informe que, en principio, toda la Comisión opina que debe ser positivo.

4.- Informe de D. Miguel Aguiló para posible solicitud de declaración de BIC de la Central de la Retorna, en La Rioja. El Académico D. Miguel Aguiló ha remitido un informe para solicitar la declaración de BIC de la Central de la Retorna, sobre el río Najerilla, en La Rioja. El informe analiza el interés de esta obra realizada en los años 1940 por el ingeniero de caminos y miembro de esta Academia D. Carlos Fernández Casado. La obra es una central hidroeléctrica compuesta por una presa de bóveda, la canalización de más de cinco kilómetros de recorrido del que forma parte un acueducto y las tuberías de descarga y la central propiamente dicha con su acceso que incluye otro puente. La obra, toda ella de gran austeridad y elegancia, está insertada en un paraje natural de gran belleza habiéndose integrado en él como una forma idónea de gestionar la naturaleza y sus recursos, constituyendo un paisaje cultural relevante. Además, su autor, Carlos Fernández Casado, es uno de los ingenieros españoles más importantes del siglo XX, que debe ser considerado como integrante de la llamada “Generación del 27”,

tanto por su periodo de actividad como por sus relaciones con otros miembros de la misma, movimiento del que se está preparando la celebración de su centenario.

La preservación de este conjunto está amenazada por la caducidad de la concesión del recurso hídrico y la consiguiente reversión de todo el conjunto a la Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo que ha decidido aplicar la política de retorno a las condiciones anteriores a la implantación de la obra, política de resultados y eficacia muy discutibles por la práctica imposibilidad de llevarse a cabo en su totalidad y por renunciar a una fuente de energía 100 % renovable.

El gobierno de la Rioja incoó expediente de declaración de BIC, publicando la resolución en el BOE con fecha 1 de marzo de 2024, pero al tratarse de un bien adscrito a un órgano de la Administración Central del Estado, según el artículo 6b de la ley del Patrimonio Histórico Español, es competencia del Ministerio de Cultura el establecimiento de las medidas de protección. Por estos motivos, la Comisión acuerda solicitar del Ministerio de Cultura la tramitación de dicho expediente, incoándolo de nuevo, si fuera preciso. La declaración de BIC podría hacerse tanto en la categoría de Monumento como de Conjunto histórico, teniendo además presente sus indudables valores como integrante del patrimonio industrial y como paisaje cultural.

5.- Necesidad de nueva solicitud de incoación de BIC con categoría de Monumento para el edificio del Parque Móvil del Estado tras la vista de D. Pedro Moleón a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura. El Sr. Moleón informa sobre una reunión mantenida con la Directora General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y representantes de diversos colectivos para tratar sobre la necesaria protección del edificio del Parque Móvil del Estado, sobre la que ya en su momento se manifestó esta Comisión con un largo y preciso informe de D. Pedro Navascués. En esa reunión se planteó la conveniencia de reiterar la solicitud que hizo la Academia en 2018 de incoar expediente para su declaración como BIC con categoría de Monumento. La Comisión acuerda dirigir nuevo escrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes reiterando la necesidad de declarar BIC dicho edificio, adjuntando el informe del Sr. Navascués junto con un plano de delimitación de la zona de protección del BIC que incluya la colonia residencial que en su día se construyó, con proyecto del mismo arquitecto que diseñó el edificio principal, Ambrosio Arroyo, para el personal del mencionado parque móvil y que incluye, además de las viviendas, la iglesia y otros edificios de servicios cívicos y sociales. En dicho escrito, a la vez que se invocarán los valores indiscutibles de esta obra arquitectónica, se enfatizará la amenaza potencial que existe a causa de la calificación urbanística que actualmente tiene la zona en cuestión.

6.- Ruegos, preguntas y proposiciones. En el turno de ruegos, preguntas y proposiciones se trató sobre la importancia de los grandes paneles situados en la fachada de la Academia a la calle de Alcalá.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 19:00 h.

EL PRESIDENTE,
Fdo.: Pedro Moleón

EL SECRETARIO,
Fdo.: Antonio Almagro